

АНОХИН Алексей Юрьевич

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: edel_veis@rambler.ru*

ТОКАРЕВА Юлия Сергеевна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
студент; e-mail: youliatokareva@yandex.ru*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Статья посвящена деятельности краеведческих музеев, расположенных в малых городах России. В статье рассматривается роль краеведческих музеев как социального института, описывается трансформация деятельности музеев в современном обществе. Основным предметом исследования в статье являются принципы и технологии организации деятельности краеведческого музея. На примере краеведческого музея города Багратионовска Калининградской области проводится анализ деятельности музея, его посещаемости, работы с туристскими фирмами, проводится анализ структуры туристического потока, рассматриваются формы работы с посетителями. С использованием статистических методов устанавливается повышение эффективности музея при работе с организованными детскими группами. С использованием контент-анализа отзывов посетителей установлено, что основное содержание экспозиции в недостаточной степени транслируется в ходе музейного обслуживания. В статье на основании изучения экспозиции музея, анализа существующих и перспективных технологий музейного обслуживания формулируются принципы и рекомендуемые формы работы с посетителями, в частности, два принципа развития современного музея: интерактивность и повторные посещения. В статье обосновывается эффективность следующих форм и инструментов работы музея с посетителями: интерактивная экспозиция, информационные киоски, QR-коды для расширенной информации об экспонатах, формирование экскурсий по окрестностям, организованная исследовательская деятельность школьников в музее, мастер-классы, летние школы, исследовательские смены, игровые программы, музейные квесты, стимулирование процесса со-творчества, активное использование сувенирной продукции. Обосновывается рекомендация взаимодействия краеведческих музеев с другими учреждениями образования и культуры.

Ключевые слова: краеведческий музей, экскурсия, организация деятельности музея, квест-технологии, образовательная деятельность, туристский поток

Для цитирования: Анохин А.Ю., Токарева Ю.С. Повышение эффективности деятельности краеведческого музея // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 105–114. DOI: 10.5281/zenodo.10396434.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 379.822 EDN: BGJLNU
DOI: 10.5281/zenodo.10396434

Alexei Yu. ANOKHIN

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: edel_veis@rambler.ru*

Yulia S. TOKAREVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Student; e-mail: youliatokareva@yandex.ru*

INCREASING THE LOCAL HISTORY MUSEUM EFFICIENCY

Abstract. *The article is devoted to the activities of local history museums located in small towns of Russia. The article examines the role of local history museums as a social institution and describes their transformation in modern society. The main subject of research in the article is the principles and technologies of organizing the activities of a local history museum. The article uses the example of the local history museum of the city of Bagrationovsk, Kaliningrad region, and analyzes its activities, attendance, work with tourism companies, the structure of the tourist flow, and forms of work with visitors. Using statistical methods shows an increase in the efficiency of the museum when working with organized children's groups. Using content analysis of visitor reviews gives the possibility to establish that the main content of the exhibition is insufficiently transmitted during museum service. The article, based on a study of the museum's exhibition and an analysis of existing and promising technologies for museum services, formulates the principles and recommended forms of working with visitors, in particular, two principles for the development of a modern museum: interactivity and repeat visits. The article substantiates the effectiveness of the following forms and tools of the museum's work with visitors: interactive exhibition, information kiosks, QR codes for expanded information about exhibits, the formation of excursions in the surrounding area, organized research activities of schoolchildren in the museum, master classes, summer schools, research shifts, game programs, museum quests, stimulation of the co-creation process, active use of souvenirs. The recommendation for interaction among local history museums and other educational and cultural institutions is substantiated.*

Keywords: *local history museum, excursion, organization of museum activities, quest technologies, educational activities, tourist flow*

Citation: Anokhin, A. Yu., & Tokareva, Yu. S. (2023). Increasing the local history museum efficiency. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 105–114. doi: 10.5281/zenodo.10396434. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023
Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Феномен музея, как учреждения культуры, в настоящее время переживает период динамичной трансформации. Появление музея неразрывно связано с осознанием человеком себя в качестве носителя культуры. Именно благодаря этому отдельные предметы быта и обихода становятся хранителями культурных традиций, и, в целом, культурного кода определённого общества или этноса. Существенное развитие системы музейных учреждений связано с активным развитием России в 1860-е гг. Активизация художественной жизни страны способствует созданию музеев не только в столице, но и в регионах [11]. Краеведческий музей является, в какой-то степени, следующим поколением музея, так как накапливает и экспонирует не изначально ценные и уникальные объекты, а артефакты, которые с течением времени обретают ценность для визуализации культурного кода территории. Некоторые авторы, рассматривая феномен краеведческого музея, говорят о его ключевой роли в формировании и сохранении национальной идентичности [3]. Современное развитие цивилизации тесно связано с её информационным следом. Во многих случаях сами события являются недоступными для наблюдения, и только их освещение в информационном пространстве доступно для большинства. В этой ситуации наиболее уязвимой социальной прослойкой являются дети в силу того, что они обладают меньшей критичностью мышления и меньшим базовым объёмом информации, с которым можно сопоставлять события и их оценки. Велика вероятность того, что в будущем эта тенденция будет усиливаться, и всё более широкие слои населения будут погружаться в иллюзию, созданную в информационном пространстве. Именно музей является источником проверенной, структурированной информации, которая может быть представлена целевой аудитории с правильной расстановкой акцентов и безусловной убедительностью. Значительное количество конкретных практических

аспектов, связанных с культурно-образовательной, воспитательной и экскурсионной деятельностью музея требует исследования с учётом меняющихся условий. В их числе – вопросы, связанные с технологиями музейной деятельности, особенно в части экспонирования, презентации, музейной коммуникации и взаимодействия музея с посетителем. В нашей стране насчитывается 2570 музеев, 1351 из них – музеи муниципальных, 852 из них – краеведческие.

Состояние изученности проблемы

Важнейшее направление деятельности музеев в современном обществе направлено на сохранение исторической памяти, знакомство с подлинными объектами историко-культурного наследия, формированием духовно-нравственной среды общества. В этих направлениях музеи работают совместно с другими социокультурными учреждениями: детскими библиотеками, театрами, досуговыми центрами. Некоторые авторы описывают глубинные психологические механизмы в деятельности музея: механизм коммуникации; механизм воздействия образа экспозиции на воспоминания человека; механизм влияния отдельных исторических предметов на появление реминисценций посетителя [17].

Одним из приоритетных направлений культурно-образовательной деятельности музея некоторые авторы считают включение ассоциативного восприятия и воображения посетителя музея, воздействия на эмоциональную и чувственную сферу его личности, обращение к внутреннему миру человека [8]. Краеведческие и другие музеи, направленные на знакомство с местной культурой, являются частью образовательной среды. С одной стороны, мы можем говорить о дидактической составляющей, которая направлена на всеобъемлющее и осознанное знакомство детьми с содержанием музейных экспозиций, исследовательской работе с ними. С другой стороны, в деятельности краеведческих музеев чётко прослеживается направленность на формирование патриотических и гражданских ценностей. Именно они

впоследствии помогают будущему гражданину в социальной адаптации к реальной жизни, в воспитании целостного и позитивного мировосприятия. Именно принцип наглядности формирует у подрастающего поколения наиболее точное представление о предметах, процессах и явлениях прошлого через чувственную сферу. Именно вещественные, документальные свидетельства играют большую вспомогательную роль в познании социокультурных реалий прошлого [14].

Образовательная функция музея в значительной степени может быть индивидуализирована. Одной из актуальных форм деятельности современных музеев является любительская исследовательская деятельность в музее. Она может быть организована сотрудниками музея, а также ими в сотрудничестве с педагогами школ. Самостоятельная исследовательская деятельность учащихся под руководством педагога позволит получить ответы на поставленные вопросы с опорой на фактологический материал, который должен быть лично обработан учащимися по определённой методике. При этом научные руководители (работники музея или педагоги), могут и должны оказывать помощь обучающемуся на всех этапах её реализации – от постановки проблем, определения целей и задач исследования до формулирования правильных выводов [21]. Многие авторы высоко оценивают потенциал и эффективность самостоятельных музейных исследований учащихся. По их оценкам это культивирует бережное отношение к культурному наследию, расширяет кругозор и общую эрудицию, воспитывает патриотическое отношение и любовь к «малой родине». Участие в совместной исследовательской деятельности формирует социальный опыт. Такие исследования часто помогают раскрыть творческий потенциал личности и дают импульс к саморазвитию ребёнка. Значительную часть этих функций могут выполнять не только городские краеведческие, но и школьные музеи, где экспозиция создаётся и изучается самими учащимися

под руководством педагогов [19]. При этом, формирование патриотических ценностей возможно исключительно через живой осмысленный процесс взаимодействия с ценностями, формирующими идентичность и культурное пространство своей страны и приобщение к мировой культуре в целом. Краеведческий музей в этом контексте выступает как структурированное культурно-историческое пространство [1] и создаёт почву для осознания ими себя как субъектов этой культуры и истории [16].

Краеведение как регионспецифичная область знаний рассматривается в нескольких аспектах: природные особенности региона, исторические события, социально-культурные процессы прошлого и настоящего, взаимодействие с общей историей всей России [19].

Методика исследования

Исходя из рассмотренных подходов разных авторов к роли, месту и миссии краеведческого музея в современном социокультурном пространстве, нами была обозначена цель исследования: сформулировать и обосновать направления повышения эффективности деятельности краеведческого музея. В работе использовались методы статистического анализа данных, метод аналогии, контент-анализа.

Результаты исследования

Объектом нашего исследования был выбран Багратионовский музей истории края, расположенный в городе Багратионовске Калининградской области. Постоянная экспозиция музея была открыта в 1993 г., музей размещён в историческом здании Крайсхауса. Общая экспозиционная и выставочная площадь составляет более 200 м². Музей располагает четырьмя залами постоянной экспозиции, четырьмя залами выставочной экспозиции, которая регулярно сменяется. Музей проводит ежегодные научные конференции. Благодаря совместной работе музея с БФУ имени Канта, в Багратионовском районе были размещены информационные стенды. Музей стал организатором двух исторических реконструкций сражения при Прейсиш-Эйлау. Сайт

музея позволяет виртуально в 3d режиме рассмотреть 141 экспонат с разных сторон, пройти виртуальный тур.

Нами была проанализирована посещаемость музея за период с января по сентябрь 2023 г. Группы, которые посещают музей, можно условно разделить на два типа: «обыкновенные», в составе которой могут быть взрослые, либо семьи с детьми и «детские» - организованные группы учебных заведений. Средняя доля детей в «детских» группах составила 86,88%. За указанный период музеем было принято 88 обычных групп и 23 специализированные детские. Всего за указанный период музей посетили 3124 чел., из которых 2063 чел. – взрослые туристы, а 1061 чел. – дети. Также в исследовании была рассмотрена динамика посещаемости музея по месяцам (рис. 1), каждая группа по была отражена столбцом на гистограмме. Из графика следует, что наибольшее количество групп музей обслужил в апреле. По вертикали отложено общее количество человек в группе. Для анализа этого параметра был

использован метод построения полиномиальной линии тренда. Как следует из указанного графика, первый пик посещаемости музея приходится на январские праздники, с существенным спадом в феврале и ростом в конце марта – начале апреля. Рост численности групп в апреле обусловлен большим количеством «детских» групп, в этом месяце количество детей превысило количество взрослых посетителей. В мае и июне наблюдается очередной спад численности групп, что связано с меньшим количеством «детских» групп и незначительным размером обычных групп. Существенный подъем линии тренда в августе связан с общей положительной динамикой туристских прибытий в регион, что неизбежно отразилось на посещении данного музея, который ведущими турфирмами включается в экскурсии, охватывающие несколько городов региона. Некоторое снижение численности «обыкновенных» групп в сентябре вновь было компенсировано большим количеством «детских» групп и их размером – 398 чел. за сентябрь.

Рис. 1 – Динамика посещаемости музея по месяцам

(один столбец – одна группа, по вертикальной оси отложено кол-во человек в группе)

Fig. 1 – Dynamics of museum attendance by month

(one column – one group, the vertical axis shows the number of people in the group)

Исходя из диаграммы, значительное количество детских групп позволяет в значительной степени увеличить его общую

посещаемость. Нами были проанализированы статистические параметры «обыкновенных» и «детских» групп. При этом и

среднее значение (26,25 чел. против 34,31 чел.), и медианное значение (23 против 37) численности детских групп достоверно, в полтора раза превышало численность «обыкновенных» групп. Для оценки восприятия музея экскурсантами, нами были проанализированы отзывы на сайте TripAdvisor. Как следует из результатов методики контент-анализа, в наибольшей степени посетители музея обратили внимание на исторические аспекты, включая историческое название города – Преишиш-Эйлау. Другие значимые слова, которые характеризовали данный музей, это: «интересный», «город», «культура», «экспозиция», «небольшой». При этом важно отметить, что в отзывах редко встречались слова, связанные с тематикой Наполеоновских войн, хотя эта тема охватывает большую часть залов музея и, в целом, является его «визитной карточкой».

Обсуждение результатов исследования

В работе мы поставили перед собой цель сформулировать направления повышения эффективности деятельности краеведческого музея. Этот процесс можно рассматривать в нескольких плоскостях: экономическая [18], технологическая, образовательная, социальная.

Прежде всего, одним из направлений развития музея является рост его посещаемости. Посещаемость и экономика музея связаны через стоимость посещения. Изменения цены приводит к изменению посещаемости на основе закона спроса и предложения. Эта зависимость теоретически является обратно пропорциональной, но в реальности изменение цены и посещаемость связаны через коэффициент эластичности спроса по цене. При высоком коэффициенте посещаемость меняется сильнее, чем изменение цены, при низком – наоборот. В литературе нами был найден анализ этого коэффициента для некоторых европейских музеев. Его значения составили в среднем $-0,12$ – $-0,26$ [9]. Столь низкие значения данного коэффициента свидетельствует о том, повышение цены не окажет

существенного влияния и не снизит посещаемость музея. Безусловно, для детской и молодёжной категории посетителей могут быть предусмотрены льготные цены, либо абонементы при регулярном посещении. Активная работа музея с организаторами экскурсий тоже играет важную роль, дополняя спонтанные посещения устойчивым регулярным потоком посетителей. Некоторые авторы на стыке областей знания о сервисе и отрасли туризма формулируют научное направление «Туристическая сервисология», дают её понятие и формулируют её законы [7]. Не вдаваясь в их глубокий анализ, согласимся с тем, что именно методы интеграции музейной деятельности и туристической отрасли играют важную роль для повышения посещаемости небольших музеев. Как следует из анализа посещаемости в нашем исследовании, большинство посещений было инициировано турфирмами за счёт включения музея в программы своих регулярных экскурсий.

В экономическом контексте можно рассмотреть и сувениры, как одну из возможностей монетизации посещения музея. По опыту деятельности музеев в регионе, стоимость приобретённых сувениров нередко превышает стоимость билета. Большое разнообразие сувенирной продукции повышает экономическую эффективность музея. Сувенир рассматривается не только как товар, предлагаемый в музее, но и является одной из технологий трансляции его смыслов. Таким образом, сувенир представляет собой компонент социально-культурной проекции музея. Сегодня выявляют такие функции сувениров как: создание ассоциаций и сохранение воспоминаний; репрезентация и продвижение бренда музея; эстетическая и художественная ценность; подарок и демонстрация лояльности к организациям-партнёрам [15]. В технологической плоскости механизмы повышения эффективности деятельности и развития музея могут быть реализованы через внедрение различных информационных технологий и устройств, позволяющих посетителю музея осуществлять интерактивную комму-

никацию с экспозицией. Здесь возможен широкий диапазон технологий: от QR кодов, считываемых пользовательскими устройствами посетителей, до инфокиосков и проекционных технологий. Использование таких технологий делает музей более «современным» и привлекает молодёжную аудиторию. Использование проекционных технологий и инфокиосков позволяет увеличить количество представленных «объектов показа», расширить объём и модальность информации о них. Безусловно, эти технологии являются достаточно затратными, но при их правильном использовании эффективность может превысить издержки. Основным вопросом инновационного развития музеев является влияние нововведений на качественный рост эффективности, а также соотношение затрат и доходов [9]. Использование QR-кодов позволяеткратно увеличивать объём информации, сопровождающей объект показа или экспонат, а также дополнять её графическими изображениями, видеоматериалами или звуками [13]. Эта же технология может использоваться за пределами музея для формирования экскурсионных маршрутов по прилегающей территории [6].

Значительный эффект в повышении эффективности деятельности краеведческого музея с патриотическим акцентом будут оказывать образовательные и социально-культурные технологии организации его деятельности. Как уже было описано, содержательной доминантой экспозиции Багратионовского музея истории края является тематика Наполеоновских войн. Именно здесь, в 1807 г., за 5 лет до Бородинского сражения, Наполеон понял, что в Европе есть сила, равная ему. Многие будущие герои Бородино приняли участие в сражении при Прейсиш-Эйлау. Во многом развитие этой тематики, значимой для молодёжи Калининградской области, а также для приезжающих из России туристических групп, можно использовать для развития образовательного потенциала деятельности Багратионовского музея. Позволим себе сформулировать два важных

принципа развития современного музея: интерактивность и повторные посещения. Интерактивность является современной формой музейной коммуникации [5], повторные посещения являются практически неограниченным ресурсом для повышения посещаемости музея, именно они формируют образовательную и социокультурную среду, организационным и методическим центром которой является музей. Такой процесс возможен в виртуальной или интерактивной среде с использованием современных медиатехнологий, когда зрители могут участвовать в процессе со/творчества, создавая выставки, экскурсии, программы, осуществляя собственные проекты и исследования [10]. Вне культуры существование человечества на планете лишается смысла. По этой причине, культурная миссия музея состоит не в демонстрации объектов и сообщении информации. Музейный показ – не цель, а средство. Истинная цель культурного пространства музея – приобщить ребёнка к истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем. В этом наши идеи сходны, с уже проведёнными исследованиями проектной деятельности младших школьников [4].

Актуальными тенденциями развития музея сегодня, является проведение мастер-классов, летних школ, исследовательских смен, игровых программ, а также музейных квестов [2], то есть, создание атмосферы новизны. На базе музея в малом городе всегда возможна организация клубов по интересам, основанного на тематике музея. Музеи Калининградской области принимают активное участие в общероссийских мероприятиях, например, музейная ночь. В ходе музейных уроков решаются разнообразные педагогические задачи, а это требует активного взаимодействия с учреждениями образования и культуры [5]. Предложенные задания задействуют разные виды деятельности, в том числе связанные с творчеством и воображением [12]. Взаимосвязь направлений деятельности музея, ожидаемых эффектов и инструментов отражена в табл. 1.

Таблица 1 – Технологии повышения эффективности деятельности музеев

Table 1 – Technologies for increasing the museums' efficiency

Направления	Ожидаемый эффект	Инструменты
Сохранение исторической памяти	Осознание себя как части социума в контексте его культуры	Сувениры, мастер-классы, летние школы, квесты,
Знакомство с местной культурой	Устойчивые знания и представления о местной культуре	Сувениры, QR-коды, инфокиоски, летние школы, квесты, клубы по интересам
Любительская исследовательская деятельность	Глубокие знания и собственные научные результаты в исследуемой области	Летние школы, исследовательские смены, экспедиции, музейные уроки
Формирование ценностей	Устойчивая, позитивная структура ценностных ориентаций	Интерактивность, процесс со-творчества, мастер-классы, летние школы, клубы по интересам

Выводы

В данной статье нами была рассмотрена организация деятельности краеведческого музея, расположенного в малом городе. Основная роль музея понимается нами как создание интерактивного культурно-образовательного пространства. Посещаемость музея формируется индивидуальными посетителями, а также туристическими группами, среди которых особо можно выделить организованные детские группы. В качестве перспективных направлений развития краеведческого музея можно рассматривать взаимодействие с образовательными учреждениями с целью организация экскурсий и интерактивных образовательных мероприятий. Это является значимым компонентом социализации, патриотического воспитания и общекультурного развития молодёжи. Высокую эффективность обеспечит взаимодействие с турфирмами, которые организуют детские экскурсии патриотической направленности по федеральным грантам. В

работе рассматриваются перспективы внедрения организационных и технологических инноваций на базе музея. Одним из наиболее значимых направлений развития краеведческого музея, нам видится создание единого культурно-образовательного пространства, которое будет охватывать и другие учреждения образования и культуры. Это позволит создать целостную культурно-образовательную среду для детей и молодёжи города. Это среда позволит детской аудитории участвовать в исследовательских работах, реализовывать собственные проекты в сфере истории, культуры, военно-патриотического воспитания. Для стимулирования повторных посещений музея местными подростками, а также повышения его привлекательности для приезжих детских групп, рекомендуется разработать систему музейных и городских квестов, которые, вследствие реализации принципа интерактивности, сделают музейные услуги более востребованными и интересными.

Список источников

1. Алексеева Н.В. Историко-краеведческий музей истории школы – центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников // Ментор. 2023. №1. С. 77–78.
2. Анохин А.Ю. Инновационные квест-технологии в организации музейной деятельности // Вестник РМАТ. 2022. №1. С. 124–127.
3. Бомбешко И.И. Краеведческий музей: трансформация дефиниции и содержания деятельности // Вестник Белорусского гос. ун-та культуры и искусств. 2017. №1(27). С. 164–170.
4. Веселова В.И. Использование краеведческого материала в проектно-исследовательской деятельности младших школьников // Марийское краеведение: опыт и перспективы развития. 2020. Т.1. №1. С. 130–132.

5. Воробьева Г.И., Орфаниди Н.И., Акоева Н.Б. Организация деятельности регионального музея с использованием интерактивных технологий // Культурная жизнь Юга России. 2020. №4(79). С. 91–100. DOI: 10.24412/2070-075X-2020-4-91-100.
6. Ворончихина М.В. Глазовский краеведческий музей в системе туризма // Чувашский Национальный музей: люди, события, факты. 2023. №18. С. 216–220.
7. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Интеграция туристического и музейного дела в рамках методологии сервисологии // Бюллетень науки и практики. 2018. Т.4. №2. С. 287–302. DOI: 10.5281/zenodo.1173278.
8. Грибкова Г.И., Умеркаева С.Ш. Организация семейного досуга в условиях культурно-образовательной деятельности музея // Наука, технологии и инновации в современном мире. 2015. №1(2). С. 15–23.
9. Журавлева И.В., Трегулова И.П. Экономические особенности деятельности музеев // Учёные записки Крымского федерального ун-та им. В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2018. Т.4(70). №4. С. 75–86.
10. Кильдюшева А.А. Потенциал музея в условиях кризиса и трансформации современного образования // Идеи и идеалы. 2021. Т.13. №1-1. С. 69–79. DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13.1.1-69-79.
11. Корженко О.М., Вершинская Г.М. Роль краеведческих музеев России в системе сохранения регионального историко-культурного наследия // Modern Science. 2020. №10-1. С. 14–19.
12. Коркишко Д.В. Научно-популярные музейные издания как способ работы с детской аудиторией: опыт БГКМ в подготовке "Музейной азбуки" // Брянский краеведческий вестник. 2021. №2(2). С. 113–116.
13. Максимова А. Краеведческий музей // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2023. №1(147). С. 183–192.
14. Микулина К.Г. Школьный краеведческий музей как основное средство достижения метапредметных результатов в условиях введения ФГОС второго поколения // Вестник ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО". Тульское образовательное пространство. 2017. №1. С. 116–118.
15. Никифорова А.А., Скульмовская Л.Г. Сувенирная продукция в музеях: современные кейс-практики // Вестник культуры и искусств. 2018. № (54). С. 80–88.
16. Петренко А.И. Краеведческий музей как аттрактор воспитания патриотизма // Академический вестник Академии социального управления. 2017. №1(23). С. 38–42.
17. Петров А.В. Историко-краеведческий музей как феномен актуализации способности человека к вызыванию воспоминаний // Музей. Памятник. Наследие. 2017. №2. С. 67–76.
18. Проскова Е. Развитие музеев в современных рыночных условиях // Музей. 2020. №4. С. 56–63.
19. Трусова А.С., Балашова А.А. Краеведческий музей как важный культурно-просветительский элемент края // Наука и Образование. 2021. Т.4. №2.

References

1. Alekseeva, N. V. (2023). Istoriko-kraevedcheskij muzej istorii shkoly – centr duhovno-nravstvennogo i grazhdansko-patrioticheskogo vospitaniya shkol'nikov [Historical and local history museum of school history – the center of spiritual, moral and civil-patriotic education of schoolchildren]. *Mentor*, 1, 77–78. (In Russ.).
2. Anokhin, A. Yu. (2022). Innovacionnye kvest-tehnologii v organizacii muzejnoj deyatel'nosti [Innovative quest technologies in the organization of museum activities]. *Vestnik RMAT [RIAT Bulletin]*, 1, 124–127. (In Russ.).
3. Bombeshko, I. I. (2017). Kraevedcheskij muzej: transformaciya definicii i sodержaniya deyatel'nosti [Museum of Local Lore: transformation of the definition and content of activities]. *Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts]*, 1(27), 164–170. (In Russ.).
4. Veselova, V. I. (2020). Ispol'zovanie kraevedcheskogo materiala v proektno-issledovatel'skoj deyatel'nosti mladshih shkol'nikov [Use of local history material in the design and research activities of junior schoolchildren]. *Marijskoe kraevedenie: opyt i perspektivy razvitiya [Mari local history: experience and development prospects]*, 1(1), 130–132. (In Russ.).

5. Vorobieva, G. I. (2020). Organizaciya deyatel'nosti regional'nogo muzeya s ispol'zovaniem interaktivnykh tekhnologij [Organization of the activities of a regional museum using interactive technologies]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii [Cultural life of the South of Russia]*, 4(79), 91–100. doi: 10.24412/2070-075X-2020-4-91-100. (In Russ.).
6. Voronchihina, M. V. (2023). Glazovskij kraevedcheskij muzej v sisteme turizma [Glazov Museum of Local Lore in the tourism system]. *Chuvashskij Nacional'nyj muzej: lyudi, sobytiya, fakty [Chuvash National Museum: people, events, facts]*, 18, 216–220. (In Russ.).
7. Glushchenko, V. V. (2018). Integraciya turisticeskogo i muzejnogo dela v ramkah metodologii servisologii [Integration of tourism and museum business within the framework of service methodology]. *Vyulleten' nauki i praktiki [Bulletin of Science and Practice]*, 4(2), 287–302. (In Russ.).
8. Gribkova, G. I. (2015). Organizaciya semejnogo dosuga v usloviyah kul'turno-obrazovatel'noj deyatel'nosti muzeya [Organization of family leisure in the conditions of cultural and educational activities of the museum]. *Nauka, tekhnologii i innovacii v sovremennom mire [Science, technology and innovation in the modern world]*, 1(2), 15–23. (In Russ.).
9. Zhuravleva, I. V. (2018). Ekonomicheskie osobennosti deyatel'nosti muzeev [Economic features of the activities of museums]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University]*, 4(70), 75–86. (In Russ.).
10. Kil'dyusheva, A. A. (2021). Potencial muzeya v usloviyah krizisa i transformacii sovremenno obrazovaniya [The potential of the museum in the conditions of crisis and transformation of modern education]. *Idei i idealy [Ideas and ideals]*, 13(1-1), 69–79. (In Russ.).
11. Korzhenko, O. M. (2020). Rol' kraevedcheskix muzeev Rossii v sisteme sohraneniya regional'nogo istoriko-kul'turnogo naslediya [The role of local history museums of Russia in the system of preserving regional historical and cultural heritage]. *Modern Science*, 10-1, 14–19. (In Russ.).
12. Korkishko, D. V. (2021). Nauchno-populyarnye muzejnye izdaniya kak sposob raboty s detskoj auditoriej: opyt BGKM v podgotovke "Muzejnoj azbuki" [Popular science museum publications as a way of working with children's audiences: the experience of the Belarusian State Conservatory in the preparation of the "Museum ABC"]. *Bryanskij kraevedcheskij vestnik [Bryansk Regional History Bulletin]*, 2(2), 113–116 (In Russ.).
13. Maksimova, A. (2023). Kraevedcheskij muzej [Museum of Local Lore]. *Neprikosnovennyj zapas. Debaty o politike i kul'ture [Emergency reserve. Debates about politics and culture]*, 1(147), 183–192. (In Russ.).
14. Mikulina, K. G. (2017). Shkol'nyj kraevedcheskij muzej kak osnovnoe sredstvo dostizheniya metapredmetnyh rezul'tatov v usloviyah vvedeniya FGOS vtorogo pokoleniya [School local history museum as the main means of achieving meta-subject results in the context of the introduction of the second generation Federal State Educational Standard]. *Vestnik GOU DPO TO "IPK i PPRO TO [Bulletin of the State Educational Institution of Additional Professional Education "IPK and PPRO TO". Tula educational space]*, 1, 116–118. (In Russ.).
15. Nikiforova, A. A. (2018). Suvenirnaya produkcija v muzeyah: sovremennye kejs-praktiki [Souvenir products in museums: modern case practices]. *Vestnik kul'tury i iskusstv [Bulletin of culture and arts]*, 2(54), 80–88. (In Russ.).
16. Petrenko, A. I. (2017). Kraevedcheskij muzej kak attraktor vospitaniya patriotizma [Local history museum as an attractor for the education of patriotism]. *Akademicheskij vestnik Akademii social'nogo upravleniya [Academic Bulletin of the Academy of Social Management]*, 1(23), 38–42. (In Russ.).
17. Petrov, A. V. (2017). Istoriko-kraevedcheskij muzej kak fenomen aktualizacii sposobnosti cheloveka k vyzvaniyu vospominanij [Museum of History and Local Lore as a phenomenon of actualizing a person's ability to evoke memories]. *Muzej. Pamyatnik. Nasledie [Museum. Monument. Heritage]*, 2, 67–76. (In Russ.).
18. Prosekova, E. (2020). Razvitie muzeev v sovremennyh rynochnyh usloviyah [Development of museums in modern market conditions]. *Muzej [Museum]*, 4, 56–63. (In Russ.).
19. Trusova, A. S. (2021). Kraevedcheskij muzej kak vazhnyj kul'turno-prosvetitel'skij element kraya [Local history museum as an important cultural and educational element of the region]. *Nauka i Obrazovanie [Science and Education]*, 4(2). (In Russ.).